

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ergasheva Bahridil G`olibjonovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOLALAR VA YOSHLAR HAYOTIDA REKLAMANING O`RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR